

MAKATABGACHA TA'LIMDA O'YIN ORQALI ELEMENTAR MATEMATIK KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISHDA PEDAGOGNING ROLI

Xakimova Mashrabxon Nasibjonovna

University of Business and Science nodavlat oliy ta'lim muassasasi Maktabgacha va maktab ta'limi fakulteti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

Andijon viloyati Izboskan tumani 8-DMTT tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17184284>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish jarayonida pedagogning roli, uning kasbiy mahorati va o'yin metodlaridan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, o'yin faoliyati orqali bolalarda matematik tafakkurni rivojlantirish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, mashg'ulotlar, elementar matematika, ko'nikma, bilim, malaka, pedagogik mahorat, metodik yondashuvlar.

Аннотация:

В статье рассматривается роль педагога в формировании элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста, значение его профессионального мастерства и использования игровых методов. Также рассматриваются способы развития математического мышления детей через игровую деятельность.

Ключевые слова: дошкольное образование, деятельность, элементарная математика, умения, знания, квалификация, педагогическое мастерство, методические подходы.

Abstract:

This article discusses the role of the teacher in the process of forming elementary mathematical ideas in preschool children, the importance of his professional skills and the use of game methods. It also considers ways to develop mathematical thinking in children through game activities.

Keywords: preschool education, activities, elementary mathematics, skills, knowledge, qualifications, pedagogical skills, methodological approaches.

Kirish

Rivojlanayotgan mamlakatimizda ta'lim sohasiga katta e'tibor qaratilmoqda, e'tiborlisi ta'limning poydevori bo'lgan maktabgacha ta'limni tubdan isloh qilinishi bu jahada katta burilishlarga sabab bo'ldi. Hozirgi davrda maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar asosida bolalarda mustahkam bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish dolzarb vazifalardan biridir. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim davrida bolalarning tafakkuri, nutqi, aqliy va mantiqiy rivojlanishi asoslari qo'yiladi. Elementar matematika esa bu jarayonning ajralmas tarkibiy qismidir. Ushbu bosqichda matematik ko'nikmalarni o'zlashtirishda pedagogning didaktik mahorati va o'yin texnologiyalaridan foydalana olish qobiliyati muhim rol o'ynaydi.

Pedagogning kasbiy mahorati – ta'lim samaradorligining asosi bo'lib, u o'quv-tarbiya jarayonining sifat va natijaviyligini kafolatlaydi.

Eng avvalo maktabgacha ta'lim muassasasida faoliyat yurituvchi pedagog bo'lajak barkamol avlod tarbiyachisi sifatida:

- har bir bolaning yosh xususiyatlarini, o'ziga xos bo'lgan qobiliyat va xihatlarini hisobga olgan holda individual yondashuvni tanlashi;
- matematik bilimlarni soda, rang-baran va qiziqarli shaklda bayon eta olishi va tarbiyalanuvchilar ongiga singdira olishi;
- o'yin, amaliy mashg'ulot va interaktiv metodlardan foydalanishi kerak.

Maktabgacha ta'lim pedagogi o'z metodik salohiyatini oshirib borishi, innovatsion yondashuvlardan foydalanishi orqali bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishga erishadi.

Maktabgacha ta'limda o'yin faoliyati — bu bolalarning har tomonlama (jismoniy, aqliy, ijtimoiy, hissiy) rivojlanishida muhim o'rin tutuvchi faoliyat turi hisoblanadi. Bu yoshdagi bolalar uchun o'yin — o'rganish, atrof-muhitni anglash va o'zini ifoda etishning asosiy shaklidir.

O'yin – bolalar uchun tabiiy o'quv muhiti bo'lib u orqali bolalar kuzatuvchanlik, o'zlashtirish va o'rganish amalga oshiradi.

O'yin maktabgacha yoshdagi bolalar faoliyatining asosiy shaklidir. O'quv-tarbiya jarayonida matematik o'yinlar quyidagi vazifalarni bajaradi:

Bilim berish: matematik tushunchalarni (son, shakl, miqdor, uzunlik, og'irlik, joylashuv) o'rgatadi;

Rivojlantirish: mantiqiy fikrlash, diqqat, eslab qolish va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi;

Tarbiya berish: qat'iyatlilik, mehnatsevarlik, hamkorlikda ishlash, raqobatga bardoshlilikni tarbiyalaydi.

Misol uchun, “Top va joylashtir”, “Sanab chiq”, “Qaysi ko'p, qaysi kam?”, “Rangli geometrik shakllarni tartibla” kabi o'yinlar orqali bolalar nafaqat son va shaklni o'rganadilar, balki ularga nisbatan amaliy faoliyatni ham bajaradilar.

O'yin faoliyatining asosiy maqsadi quyidagilardan iborat bo'lib, bolaning ijtimoiy tajribasini boyitish, aqliy va jismoniy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash, mustaqil fikrlash, muammo yechish ko'nikmalarini shakllantirish, kommunikativ (muloqot) qobiliyatlarni rivojlantirish, estetik did va tasavvurni o'stirishga xizmat qiladi.

Metodik yondashuvlar va o'yinlardan foydalanish shakllari maktabgacha ta'lim pedagogida quyidagi samaradorliklarni xosil qiladi.

Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi aqliy faoliyatga doir mashg'ulotlarda quyidagi metod va shakllardan foydalansa, o'quv jarayoni yanada samarali bo'ladi:

Rol o'yinlari: bolalar raqamlar yoki geometrik shakllar “rolini o'ynab”, o'zlashtirish jarayoniga faol qo'shiladilar;

Didaktik o'yinlar: maqsadli o'yin topshiriqlari orqali mavzular mustahkamlanadi;

Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT): multfilmlar, animatsiyalar, raqamli interaktiv doskalar yordamida bolalarda matematik qiziqish uyg'otiladi;

Guruhli ishlash: bolalar jamoada ishlashga o'rganadi va bu orqali ijtimoiy ko'nikmalar bilan birga matematik bilimlar ham mustahkamlanadi.

Xulosa

Maktabgacha yoshdagi bolalarda elementar matematik bilim va ko'nikmalarni shakllantirishda pedagogning kasbiy mahorati hal qiluvchi omillardan biridir. Mazkur

jarayonda o‘yin faoliyati asosida ta‘lim berish nafaqat bolalarning qiziqishini oshiradi, balki ularning matematik tafakkurini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, pedagog doimiy ravishda o‘z ustida ishlashi, zamonaviy metodik yondashuvlardan foydalangan holda bolalarning shaxsiy rivojlanishiga xizmat qilishi kerak. Maktabgacha ta‘limda elementar matematik bilimlarni samarali shakllantirishda pedagogning kasbiy mahorati hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Kasbiy mahorat nafaqat bilim berish, balki bolaning tafakkurini rivojlantirish, mustaqil fikrlashga o‘rgatish va uni keyingi bosqichga puxta tayyorlashda asosiy omil hisoblanadi. Shuning uchun har bir tarbiyachi o‘z ustida doimiy ishlashi, yangi metodlarni o‘rganishi va bolalar bilan ijodkorlik ruhida ishlashi muhimdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Raxmatova N. “Maktabgacha ta‘lim pedagogikasi”, Toshkent, 2022.
2. Karimova M., “Didaktik o‘yinlar orqali bolalarda matematik ko‘nikmalarni rivojlantirish”, 2021.
3. www.edu.uz – O‘zbekiston ta‘lim portali.
4. Toxirovna, K. F. (2024). O‘Qituvchilik Faoliyatida Deontologik Tayyorgarlikni Oshirish. *Miasto Przyszłości*, 51, 146-148.
5. Kalandarova F.T. KOMPETENTSIYAGA ASOSLANGAN YONDASHUV BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING DEONTOLOGIK KOMPETENTSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSI SIFATIDA. <https://www.iupr.ru/5-120-2024>
6. Kalandarova, F. (2024). O‘QITUVCHILARNING KASBIY KOMMUNIKATIV QOBILYATLARINI RIVOJLANTIRISHGA DEONTOLOGIK YONDASHUV. Namangan Davlat Universiteti.
7. Toxirovna, K.F BO‘AJAK BOSHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QITUVCHILARINING DEONTOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR Abdullayeva Nasibaxon Jo‘rayevna pfd, professor. *O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI*, 120.
8. Kalandarova Fazilat Tokhirovna. (2025). Improving the Deontological Competence of Primary Teachers on The Basis of Educational Technologies. *International Journal of Pedagogics*, 5(05), 42–45. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume05Issue05-11>